

Dubai, egy beharangozott bukás krónikája

Kategória: [2010. március](#)

Írta: Ibrahim Warde

Jóllehet tegnap még az egekig magasztalták, Dubai, a spekuláció és a mértéktelenség fellegvára nem kerülhette el a sorsát: sem a globalizáció legkellemetlenebb következményei, sem a Közel-Keleti régió feszültségei nem kímélték meg.

Úgy tűnt, hogy a 2007-2008-as pénzügyi válság elkerüli Dubait. Az emirátus még teljes díszében ragyogott, mind több hatalmas terv látott napvilágot, állami tulajdonban lévő befektetési alapjai elkapkodták, felvásárolták a nagy nemzetközi bankok részvényeit. [1] Sőt, a válság csúcspontján, 2008 októberében – amikor már zajlott az akkori nevén Burzs Dubaiként ismert projekt megvalósítása: a világ legmagasabb tornyának építését már végezte az Emaar társaság – Dubai egy még magasabb épület felhúzását jelentette be. A kilométernél is magasabb Babel tornyának – a nagy középítkezések másik óriásvállalatának, a Nakhilnak a tervei szerint – egy 270 hektáros, újszülött város

kellős közepén kellett felépülnie, szimbolizálva az „új Dubai szívét”. Az építkezés tervezett költsége az új várossal együtt 160 milliárd, csak a tornyot tekintve 45 milliárd.

Dubai akkor még nem csak egy egyszerű „*success story*”, sikertörténet volt, valóságos gazdaságfejlődési modellnek tűnt a világ szemében. Az indulásnál az emirátus kevés eszközzel rendelkezett, kivéve kikötőit és földrajzi fekvését Ázsia, Afrika és a Közel-Kelet találkozásánál. Kis méreténél fogva, kedvezőtlen emberi és energetikai adottságaival az emirátus már egy nemzedék óta az olaj utáni időkre készült. Hong Kong vagy Szingapur mintájára sohasem törekedett a demokrácia fejlesztésére, ehelyett a gazdasági növekedést és a szabad vállalkozást fejlesztette.

A maga szabad kikötőivel és vámszabad területeivel az 1985-ben felavatott Dzszebel Ali hatalmas kikötőkomplexuma tette Dubait a régió nagy raktárbázisává. Ettől kezdve az állam mindent megtett az infrastruktúra, az utak, a tengeri és légi közlekedés fejlesztéséért. Mindent, hogy elősegítsék a nemzetközi pénzügy, az internet, a médiák, az orvosi és a nem kormányzati szektorokhoz tartozó vállalatok betelepülését különféle specializált komplexumok felépítésével és rendkívül előnyös feltételek biztosításával. [1] Emellett Dubai tágra nyitotta kapuit a bevándorló munkások előtt. Ma már ők képviselik a lakosság több mint 90%-át, és egyes szektorokban, mint például az építőiparban, foglalkoztatásuk körülményei a jobbgységéhez közeledek.

A modell másik sajátossága az, hogy a hatalom egyetlen főnök kezében van. Seikh Mohammed Ben Rashed Al-Maktum, Dubai kormányzója és az Egyesült Arab Emirátusok miniszterelnöke, kiválóan gyakorolja a menedzser stílust és nyelvezetet (nem véletlen, hiszen menedzser volt, mielőtt politikusi pályára lépett volna), ami kiválóan illik egy olyan emirátushoz, amelyet két nagy állami vállalat ural: a Dubai World és az Investment Corporation of Dubai (ICD). A Seikh a Dubai „márkanév” mindenütt jelenlévő kereskedelmi ügynöke, akit mindenfelé ajánroznak a nemzetközi üzleti sajtó, az üzleti képzések eset-tanulmányainak ünnepezt tárgya. „Seikh Mo” rendületlenül mesél a maga elképzeléseiről „víziójáról” [1]: „*world class*” akar lenni, vagyis, „*első szerte a világban*”.

Amikor januárban Michael Porter, a Harvard Business School professzora – a stratégiai kérdéseknek minden bizonnyal leghíresebb guruja – ellátogatott az Egyesült Arab Emírátságokba, hogy előadást tartson Az Emírátságok versenyképességéről, „Seikh Mo” ott ült az első sorban, miniszterei és háromszötven magas rangú tisztviselőjének társaságában. „Seikh Mo”, aki a lehető legotthonosabb az új médiumokban és társadalmi hálózatokban, nem kevesebb, mint négy „tweeter” (száznegyven jelnél kevesebb üzenetet) küldött híveinek, hogy azon nyomban, élőben megossa velük a konferencia élményét.^[iii]

Kinek sikerül a leghíresebb egyetemeket és múzeumokat meghívni?

A dubai modellről sokan írtak, és számos véleményformáló rajongott érte. Thomas Friedman, a *New York Times* (túl) híres vezércikkírója, fenntartás nélkül ünnepli, és az egész arab világot arra szólította fel, hogy a dubai modellt kövessék: *„Dubai lakói inkább a vajra, semmint az ágyúkra épülő jövőt építenek, inkább a magántulajdonra, mint a szeszélyre, inkább a szolgáltatásokra, mint a kőolajra, és inkább a világméretben versenyképes vállalatokra, semmint terrorista hálózatokra. Dubai célja, hogy nem az öngyilkosság, hanem a siker révén őrizze meg az arab méltóságot. Következésképpen polgárai a jövő megragadásáért küzdenek, nem pedig annak felrobbantásáért.”*^[iv]

A minta valóban követésre talált. A régió más emírátsúai, Abu Dhabi, Bahrein vagy Katar szintén nekiláttak vámszabadterületeket és napsütötte turistautakat kínálni – sok esetben olcsóbban, mint Dubai – és ráadás gyanánt kulturális vagy oktatási lehetőségeket is kínáltak. Verseny indult, ki tudja meghívni a legjobb múzeumokat, a leghíresebb egyetemeket.^[v] Válaszul Dubai nagyobb sebességre kapcsolt. Ha egyszer a konkurens városok szintén arra törekszenek, hogy a fogyasztás, a szórakozás és a látvány diplomáivá váljanak, hogy másképp emelkedhetünk ki, ha nem gigantikus és mértéktelen építkezésekkel? Palotákat építenek mindenfelé? Hajrá, Dubainak megszű a maga „hét csillagos” szállodája!

Mintha csak a Guinness-rekordok élére akarnának kerülni, beharangozzák a lehető legköltségesebb és extravagánsabb terveket. A városállam a „legek” városa lesz, „a világ legelső turisztikai célpontja”. Ott lesz a Föld legnagyobb kereskedelmi központja, a világ legnagyobb akváriuma, egy síközpont a sivatag kellős közepén, egy hűtött strand, egy állandóan forgó felhőkarcoló, és mint láttuk, a Föld legmagasabb toronyépülete.

További fantasztikus tervekkel igyekeznek eseményeket generálni és elképeszteni a világot, bármekkora legyen is ezek emberi, ökológiai vagy pénzügyi kihatása: Dubailand, Disney World-nél kétszer nagyobb szórakoztató park, amely felelevenítené a világ hét csodáját; Palm Islands, „a világ nyolcadik csodája”, három fürdő-, lakó- és turisztikai luxus együttesel, teljes mértékben a tengertől nyert, pálma alakú területeken; The World, háromszáz mesterséges sziget – szállodákkal és üdülőkkel –, amely a Föld térképét reprodukálja. És majdan The Universe, egy, a Napot, a Holdat és a naprendszer bolygóit ábrázoló szigetcsoport...

Nagyzási hóbort, előre menekülés? Világos volt, hogy egy hatalmas spekulációs léggömb kezd kikerekedni: a kormány pedig megkísérelte késleltetni kipukkanását. Ismert személyiségeket (mint például a futballista David Beckhamot vagy Brad Pittet, a színészt) bátorítottak, hogy vásároljanak üdülőt a luxus együttesekben, marketing fogásként használva jelenlétüket. Nagy kedvezményeket adtak a lakást vásárló külföldieknek. De a kétségbe esett mentési kísérlet csődöt mondott, az eltúlzott ajánlások hatására csökkent a kereslet. A kőolaj ára, amely 2008 júliusában már elérte a hordónkénti 147 dollárt, a világválság hatására felére zsugorodott. A multik, amelyek a boom hatására mértéktelenül felduzzasztották személyzetüket, most kegyetlenül visszanyesték a helyi létszámokat. A külföldiek, akik korábban igencsak tülekedtek üdülőket venni, most óvatosakká váltak. Egyszóval megkezdődött az ingatlanpiac összeomlása, és a sérülékennyé vált pénzügyi intézetek megszüntették a hitelezést.

Az emírátság számára a 2009-es esztendő valóságos *annus horribilis* lett. A kormány a pánikot elkerülendő hallgat, de a közvéleményt nem lehet többé becsapni: a toronydaruk erdejének látványát

az abbahagyott magas épületek és a félig üres házak látványa váltotta fel. Január 14-én a Nakhil bejelentette, „késik” a gigászi torony építése. Az ilyen típusú közlések, fűszerezve az elbocsátásokéval, mindennaposá váltak. Február 16-án a kormány diszkréten jelezte az emirátus két állami beruházási alapjának, a Dubai International Capitalnak (a DIC-nek) és a Dubai Groupnak a fúzióját, és magas beosztású vezetők első áthelyezéseit jelentette be. Február 22-én, Abu Dhabi dubai segítségére sietett, az emirátus által kibocsátott 20 milliárdnyi államkötvényből 10 milliárdot vásárol meg.

Milyen politikai vagy kereskedelmi ígéretet tettek Abu Dhabinak a segítség fejében?

A kormány megpróbál úgy tenni, mintha a dolgok normalizálódna, de november 25-én újabb csapás éri a piacokat: a Dubai World – tíz vállalat konglomerátuma, köztük a Nakhillal és DP World-dal, a világ harmadik kikötői operátorával – hathónapos haladékot kér adósságainak visszafizetésére. Hogy a piacok riadalmát csökkentsék, a bejelentést a hosszú szabadságolásokra időzítik, az Al Adha muzulmán ünnepére és az Egyesült Államok-béli hálaadásra.

De hiába. A Nakhil által birtokolt 3,5 milliárd dollárnyi iszlám kötvények nemsokára lejárnak. A fizetési képtelenség hipotézise a világgazdaság újabb megrendülésének rémét idézi elő. A moratórium iránti kérelmet követő napokban a Moody's hitelminősítő visszaminősíti az emirátushoz tartozó vállalatokat, az emirátus központi bankja pedig sorozatos tőkeinjekcióval igyekszik „megnyugtatni” a befektetőket. A Dubai World vagy száz hitelezővel megkísérli újratárgyalni, átalakítani adósságait, és átszervezi a csoport vállalatait. [vi] November 30-án a Nakhil a tranzakciók felfüggesztését kéri összes jegyzett kötvényére. Ezek a *sukuk* azonban nem a szokásos kötvények: tulajdonjogot adnak a fedezetül szolgáló ingatlanokra. [vii] A pénzügyi világ keselyűi megjelennek. A *hedge funds* olcsó áron felvásárolják a tartozást, arra számítva, hogy az Abu Dhabi emirátus végül is kénytelen lesz megmenteni a Dubai World-öt, vagy hogy a dubai kormány elleni bírósági kereset szaftos eredménnyel zárul.

Az egész ügy arra utal, hogy mennyire homályos a rendszer. Dubai World 100%-ban az emirátus tulajdona, de az emirátus kijelenti, hogy nem garantálja az 59 milliárd dollárra becsült tartozás visszafizetését. Homály fedi továbbá a teljes államadósság kérdését is. Hivatalosan 80 milliárd dollárról van szó, de a nemzetközi bankok kétszeres összeget emlegetnek. Más szóval, ugyan az emirátus sokat beszél szakszerű kormányzásról, de azt kevésbé gyakorolja.

Csupán *in extremis*, az utolsó pillanatban, december 14-e reggelén, amikor a Nakhil kölcsöne lejárt, jelentette be Abu Dhabi emirátusa a Dubai World megmentését, 10 milliárd dollár értékben. De vajon ez kölcsön vagy adomány? Erről nem szólt a közlemény. Az összeg a *sukuk* visszafizetését szolgálná, valamint „a kamatok és Dubai World működési kiadásainak fedezését 2010. április 30-ig, azzal a feltétellel, hogy a csoport sikeres tárgyalásokat folytat tartozásának moratóriuma ügyében, ahogyan erről korábban szó volt.”

Marad még egy másik ismeretlen: milyen ellentételezést – politikait vagy kereskedelmit – kapott cserébe Abu Dhabi? Amikor 2010. január 4-én felavatták a világ legmagasabb tornyát (nyolcszázhusz méter), az addig Burzs Dubai néven ismert épületet Burzs Khalifának keresztelték át, Abu Dhabi kormányzója és az Egyesült Arab Emirátusok elnökének nevére utalva: Khalifa bin Zayed Al Nahyan Seikh.

Írta Ibrahim Warde - A Fletcher School of Law and Diplomacy (Massachusetts) társprofesszora

Fordította: Sipos János

[1] Lásd „Prédateurs, sauveurs ou dupes? Des „fonds souverains” au chevet des multinationales”. *Le Monde diplomatique*, 2008 május.

[i] Aamir Rehman, Dubai & Co., *Global Strategies for Doing Business in the Gulf States*, McGraw Hill, Columbus (Ohio), 2007.

[ii] Egyébként könyvet is publikált Vízión címmel: *Ma vision: Défis dans la course pour l'excellence*.

[iii] Ian Parker, „The Mirage”, *The New Yorker*, New York, 2005. október 17.
<http://twitter.com/HHSHKMOHD>

[iv] Vö. Thomas Friedman, „Dubai and Dunces”, *The New York Times*, 2006. március 15.

[v] Lásd Akram Belkaid, Az Öböl ökológiai kirakata mögött, *Le Monde diplomatique*, 2008. augusztus.

[vi] Robin Wigglesworth, Anousha Sakoui and Simeon Kerr, „Cost of Dubai default insurance rises sharply”, *Financial Times*, London, 2010. február 15. Lásd Ibrahim Warde, *Islamic Finance in the Global Economy*, Edinburgh University Press 2010, új kiadás. Lásd még „Paradoxes de la finance islamique”, *Le Monde diplomatique*, 2001. szeptember

[válság](#) [technikai fejlődés](#) [társadalmi fejlődés](#)